

So sah die Erde aus, als sie noch jung war

Bilder von einer Besteigung des Ätnas von Herbert Maeder

Vor zweieinhalb Jahren stand ich zum erstenmal auf dem höchsten Vulkan Europas. Seither hat sich dessen Gipfel so verändert, daß ich ihn kaum wiedererkannte. Gut dreißig Meter mußte ich damals vom Rand des Hauptkraters absteigen, um auf den Kraterboden zu gelangen, dem qualmend die Dämpfe entsteigen. Jetzt liegt der Boden fast eben mit dem Rand, und dazu hat sich im Zentrum ein neuer Kegel gebildet, der den Hauptkrater wohl um 30 Meter überragt. Kein Wunder, daß die Topographen nie recht wissen, wie hoch der Ätna im Moment ist. 3272 Meter lag dieses Frühjahr sein Gipfel über der Meeresstraße von Messina. Jener, der darüber am besten Bescheid weiß, ist ein Basler: Prof. Dr. A. Rittmann (Bild rechts). Er hat einst Geologie studiert und durfte dann am (heute nicht

mehr existierenden) Vulkaninstitut in Neapel arbeiten. Jetzt ist er ein Vulkanologe von Weltruf und Leiter des vulkanologischen Institutes der Universität Catania, des einzigen, das es in Europa noch gibt. Ihn interessiert natürlich die Höhe des Ätnas weit weniger als die vielen ungelösten Probleme, die er mit seinen Assistenten (und Geldgebern, die er erst noch finden muß) zu erforschen hofft. Dem Bergsteiger wird die Bezwingung des schneebedeckten, feuerspeienden sizilianischen Hochgebirgsgipfels zum unvergeßlichen Erlebnis. Wenn er die fruchtbare 'Terra coltivata' hinter sich läßt, steigt er alsbald in eine Region auf, die noch Urformen der Landschaft aufweist – Formen, wie sie vorgeherrscht haben mögen vor zwei Milliarden Jahren, als Magma zur ersten Kruste der Erde erstarrte. H.M.

Die Abendsonne wirft Schatten auf Gestein, das vor einem Jahr als glühendes Magma noch tief im Erdinnern lag. Die Oberfläche dieses jüngsten Lavastroms des Ätnas ist von Schwefelkristallen grellgelb überzogen. Schon ein bis zwei Meter darunter glimmt in Schründen die vulkanische Glut noch immer (Bild links). Zum Teil fließt sie unter der Kruste hangabwärts.

Schlacken, Lapilli und 'Bomben', wie die großen Brocken heißen, werden aus dem gegenwärtig tätigen Nebenkrater ausgeschleudert. Die flüssige Lava tritt am Fuße des Kegels aus, der etwa 100 Meter nordöstlich des Hauptkraters steht. Diesem entströmen zur Zeit nur beißende Schwefeldämpfe.

Urformen der Landschaft enthüllen sich beim Aufstieg auf Europas mächtigsten Vulkan. Gleich rauen, schwarzen Riesenzungen lecken zuerst erstarrte Lavaströme in die üppige Vegetation. Einige hundert Meter höher ragen riesige Schlackenkegel nun wie Warzen aus den Hängen, die

vom Meere her so ebenmäßig scheinen. All diese Hunderte von Eruptionskegeln sind erloschen (unteres Bild). Winters deckt Schnee die schwarzen Schlackenberge zu, und wenn dieser im Frühjahr aus den zerfurchten Lavaströmen weicht, entstehen seltsam gescheckte Muster (mittleres Bild; natür-

liche Breite etwa 100 m). Scharf heben sich die schwarzen Nebenkrater vom Himmel ab (oben). Nur selten bricht Lava aus dem mächtigen Hauptkrater, dem beißende Dämpfe entsteigen. Gegenwärtig ist ein kleiner Nebenkrater etwa hundert Meter im Nordosten tätig.